

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Keamanan Digital di Indonesia

Alwazir Abdusshomad¹

¹Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Email: alwazir@ppicurug.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu menghadapi tantangan keamanan digital di Indonesia, terutama dengan meningkatnya ancaman siber seperti peretasan dan penipuan daring. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, seperti persatuan dan keadilan, memiliki potensi untuk memperkuat kebijakan serta praktik keamanan digital. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara privasi, akses yang adil, dan peningkatan literasi digital di masyarakat. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam membentuk kerangka kerja keamanan digital yang efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam strategi keamanan digital sangat penting untuk membangun ketahanan siber yang kuat dan merata di Indonesia

Kata Kunci: *Keamanan digital, literasi siber, kebijakan Indonesia*

Abstract

This research explores how the implementation of Pancasila values can help address digital security challenges in Indonesia, particularly with the increasing threats of cyberattacks such as hacking and online fraud. Using a qualitative descriptive method through literature review, the study found that Pancasila principles, such as unity and justice, have the potential to enhance policies and practices in digital security. This approach aims to balance privacy, equitable access, and the improvement of digital literacy within society. The findings emphasize the importance of collaboration between the government, private sector, and communities in shaping an effective and sustainable digital security framework. In conclusion, applying Pancasila values in digital security strategies is essential for building strong and equitable cybersecurity resilience in Indonesia.

Keywords: *Pancasila, digital security, cyber literacy, Indonesian policy*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Di tengah era globalisasi dan percepatan kemajuan teknologi informasi, keamanan digital menunjukkan peran krusial dalam menjamin keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Dampak signifikan dari perkembangan teknologi informasi melibatkan berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Meskipun memberikan manfaat yang besar, kemajuan ini juga membawa tantangan kompleks terkait dengan keamanan digital. Keamanan siber telah menjadi fokus utama bagi semua negara di dunia sejak pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merambah ke berbagai sektor kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lainnya. Sejalan dengan peningkatan intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, risiko dan ancaman penyalahgunaannya pun meningkat secara signifikan dan semakin kompleks (Ginancar, 2022).

Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, kelompok generasi muda menjadi unsur yang sangat aktif dalam memanfaatkan teknologi digital dan internet. Mereka memiliki konektivitas global, dapat mengakses berbagai sumber informasi, dan memiliki potensi untuk berperan dalam mendorong perubahan dalam masyarakat. Walaupun kemajuan teknologi digital membawa tantangan baru dalam membentuk karakter generasi muda dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang kuat, namun saat ini seringkali nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara terabaikan atau terlupakan oleh sebagian masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Widhayaka et al., 2022).

Dalam aspek keamanan, terdapat keamanan digital yang bukan lagi sekadar isu teknis, tetapi

telah menjadi agenda utama di tingkat nasional dan internasional. Pancasila, sebagai dasar falsafah negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan untuk diaplikasikan dalam menghadapi tantangan keamanan digital. Meskipun tingkat kejahatan di dunia maya (cybercrime) meningkat, kemampuan pemerintah dalam menanggulangnya tidak sejalan, menyebabkan kesulitan dalam penanganan yang cepat dan efektif terhadap permasalahan tersebut. Munculnya isu-isu terkait kejahatan di dunia maya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat menjadi potensi ancaman terhadap stabilitas suatu negara (Nugraha et al., 2022).

Di zaman modern ini, signifikansi Pancasila semakin meningkat, terutama dalam menghadapi tantangan serius terkait keamanan digital secara individu. Kejadian pelanggaran hak privasi data semakin marak dalam kehidupan sehari-hari (Faustina & Najicha, 2022). Oleh karena itu, penerapan teknologi digital perlu dipandu oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mencerminkan identitas dan karakter bangsa. Selain itu, penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab juga melibatkan beberapa aspek penting, seperti perlindungan terhadap privasi dan keamanan data, pencegahan penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan memastikan akses yang adil serta merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan semangat Pancasila untuk membentuk persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia (Aisyah & Najicha, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan keamanan digital yang dihadapi Indonesia di tengah kemajuan teknologi informasi serta menelaah sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat relevan dalam menghadapi ancaman tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk merumuskan strategi keamanan digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, menyusun rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem keamanan digital nasional, serta mengulas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam kebijakan terkait perlindungan data pribadi, pengendalian hoaks, dan kesetaraan akses digital. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep keamanan digital dan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat ditemukan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk menjawab kompleksitas isu ini. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menggali perspektif kritis terkait bagaimana kebijakan keamanan digital dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan arah kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan konteks Indonesia di era teknologi informasi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi, atau content analysis, dengan fokus pada pengumpulan data melalui kajian pustaka (Library Research). Jenis penelitian ini bertumpu pada sumber data utama berupa literatur yang diakses dari berbagai koleksi perpustakaan. Library Research sebagai metode kualitatif difokuskan untuk menggali kerangka teori, memahami konteks historis, atau merumuskan sintesis pengetahuan yang ada mengenai suatu topik tertentu (Damanik et al., 2023) Metode ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap literatur, memfasilitasi peneliti untuk menarik wawasan dan kesimpulan dari karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan (Magdalena et al., 2023) Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian literatur yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama: pertama, reduksi data untuk menyaring informasi yang sesuai; kedua, penyajian data dalam format yang terstruktur; dan ketiga, penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk memastikan keakuratan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menduduki posisi sentral dalam sistem hukum ketatanegaraan. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan norma yang mengikat pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Pancasila mencakup prinsip-prinsip fundamental, antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber hukum ini memiliki kedudukan tinggi sebagai panduan moral dan etika dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era teknologi informasi. Pancasila bukan hanya sekadar doktrin politik, tetapi juga menempati posisi sebagai landasan bagi hukum ketatanegaraan. Dalam

perspektif hukum, Pancasila menjadi sumber hukum yang mengandung semangat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya Pancasila dalam kerangka hukum dijelaskan oleh (Rizqullah & Najicha, 2022) yang menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya mencerminkan cita-cita hukum tertulis dan tidak tertulis, tetapi juga memuat norma-norma konstitusional UUD 1945 yang mengikat pemerintah dan seluruh elemen pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila memberikan landasan bagi pemerintah dan aparatur pemerintahan untuk menjalankan fungsi UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. Artinya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki dampak konkret dalam pengaturan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Pancasila merupakan suatu kesatuan integral dan menyatu yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing sila di dalam Pancasila mencakup keempat sila lainnya, dan tidak memungkinkan untuk menukar atau menggantikan posisinya (Ronto, 2012) Prinsip-prinsip Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi panduan utama dalam merumuskan strategi keamanan digital yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Terdapat lima prinsip atau asas dalam Pancasila, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan keyakinan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh negara Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menggarisbawahi perlunya perlakuan adil terhadap setiap individu dan pengembangan akhlak yang baik.
3. Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan saling menghormati dalam keragaman di kalangan bangsa Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara dipegang oleh rakyat dan dijalankan dengan bijaksana melalui mekanisme musyawarah atau perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara.

Pemanfaatan teknologi digital harus diarahkan oleh nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, mencerminkan identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, tindakan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital juga mencakup beberapa aspek krusial, seperti perlindungan terhadap privasi dan keamanan data, pencegahan penyebaran informasi palsu atau hoaks, serta memastikan distribusi akses yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Aisyah & Najicha, n.d.).

Keamanan Digital Masyarakat Indonesia

Peningkatan adopsi teknologi informasi di kalangan masyarakat Indonesia berdampak signifikan terhadap isu keamanan digital. Ancaman siber, seperti peretasan data pribadi, penipuan daring, dan serangan siber terhadap infrastruktur kritis, mengharuskan adanya perhatian serius. Untuk melibatkan serta melindungi masyarakat, diperlukan pengembangan strategi inklusif yang mencakup pendidikan dan sosialisasi keamanan digital. Kesadaran masyarakat terhadap risiko dan upaya mitigasi menjadi faktor kunci dalam membentuk ekosistem digital yang aman dan berdaya.

Telah terjadi situasi di mana sejumlah individu, termasuk anak-anak, remaja, dan bahkan orang tua, mengalami kecanduan terhadap teknologi digital. Mereka terdampak oleh transformasi cepat dalam era ini, di mana teknologi digital menjadi suatu kebutuhan utama. Keinginan mereka dapat terpenuhi melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga cenderung menjadikannya sebagai elemen krusial dalam kehidupan sehari-hari. Era ini menandai ketergantungan manusia pada fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi digital, menjadikannya pendukung utama dalam berbagai aktivitas sehari-hari (Danuri, 2019).

Pentingnya memahami dampak dan tantangan yang muncul seiring dengan kecanduan terhadap teknologi digital menjadi esensial dalam menghadapi era transformasi ini. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman yang mendalam mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan berlebihan teknologi digital, terutama terhadap aspek privasi, kesehatan mental, dan interaksi sosial. Melalui edukasi yang holistik, diharapkan individu dan komunitas dapat mengembangkan kecerdasan

digital untuk mengelola penggunaan teknologi secara bijaksana, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keamanan Digital di Era Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa tantangan yang semakin rumit dalam hal keamanan digital. Dari software hingga hardware, terbuka peluang bagi penjahat siber untuk mengembangkan serangan yang lebih mutakhir. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus dalam memperbarui dan meningkatkan kerangka regulasi serta kebijakan keamanan digital. Ini mencakup aspek-aspek seperti enkripsi data, deteksi ancaman siber, manajemen identitas digital, dan langkah-langkah perlindungan terhadap infrastruktur kritis. Teknologi berperan sebagai instrumen dalam suatu sistem untuk mengembangkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Kartini & Anggraeni Dewi, 2021). Kemampuan untuk terkoneksi dengan sesama, berbagi ide, dan mendapatkan informasi dengan cepat telah mengubah secara substansial cara kita berpikir, berinteraksi sosial, dan berperan dalam kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah mengalami perubahan melalui pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan platform partisipasi digital, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya partisipasi yang aktif dan merata dalam keputusan yang berdampak pada masyarakat. Meskipun era digital membawa potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, perlu diperhatikan tantangan terkait dengan ketidakmerataan akses digital dan kesenjangan informasi. Penggunaan teknologi harus diimplementasikan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat tidak ditinggalkan, dan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan dan kesetaraan dijaga dengan baik dalam konteks pemerintahan digital. Selain itu, untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, diperlukan implementasi yang jelas dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di era digitalisasi saat ini (Datau, 2022).

Tantangan Adaptasi Pancasila

Hadirnya teknologi informasi menghadirkan tantangan adaptasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Perubahan paradigma dalam keamanan, perlindungan data dan privasi, globalisasi teknologi, serta ketidaksetaraan akses dan keterampilan digital menjadi beberapa hambatan signifikan. Diperlukan penyesuaian nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi kompleksitas isu keamanan digital, tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dalam konteks aspek sosial, politik, dan budaya.

1. Pergeseran Paradigma Keamanan

Pancasila perlu diadaptasi untuk merespons pergeseran paradigma keamanan dari dimensi fisik ke dunia maya, di mana ancaman bukan hanya terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga melibatkan ancaman siber. Perubahan paradigma ini juga membawa perubahan dinamika dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Peningkatan nilai terhadap keragaman dan inklusivitas menjadi lebih penting, terutama sejalan dengan perkembangan teknologi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan perspektif. Meski demikian, di tengah kemajuan ini, timbul pertanyaan-pertanyaan etika terkait penggunaan teknologi, hak privasi, dan dampak sosial dari perubahan yang terjadi dengan cepat (Mughtar et al., 2024).

2. Keamanan Data dan Privasi

Perlindungan data dan privasi perlu diintegrasikan ke dalam nilai-nilai Pancasila, mengakomodasi hak asasi individu dan hak privasi dalam era digital. Individu yang telah mendapatkan pendidikan akan menyadari betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka. Hak privasi merupakan salah satu hak seseorang untuk memutuskan apakah data pribadi dapat diizinkan sipemiliknya untuk dikomunikasikan atau tidak kepada orang lain (Lumban Gaol et al., 2024). Mereka akan menerapkan praktik keamanan yang lebih baik, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan enkripsi data, guna menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka dari akses yang tidak sah (Manurung et al., 2023).

3. Globalisasi Teknologi dan Keamanan Nasional

Tantangan ini memerlukan adaptasi nilai-nilai Pancasila untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dalam konteks globalisasi teknologi yang interkoneksi. Perkembangan dalam bidang hukum pertahanan dan keamanan negara, terutama dalam konteks globalisasi dan kemajuan

teknologi yang pesat, memiliki dampak yang signifikan terhadap infrastruktur serta stabilitas nasional. Meskipun pertumbuhan teknologi membawa kemajuan yang luar biasa, namun juga meningkatkan tingkat kerentanan infrastruktur negara terhadap serangan siber yang semakin kompleks. Jika tidak dikelola dengan tepat, ancaman ini dapat mengganggu fungsi pokok negara dan merusak stabilitas ekonomi secara menyeluruh. (Ibrahim & Triadi, 2024)

4. Ketidaksetaraan Akses dan Keterampilan Digital

Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi ketidaksetaraan akses dan keterampilan digital, memastikan inklusivitas dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi. Pendidikan dan pelatihan dalam literasi digital menjadi elemen kunci dalam pendekatan Pancasila untuk mengatasi kesenjangan digital. Program-program ini harus ditargetkan untuk seluruh segmen masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, yang merupakan pewaris masa depan yang perlu memiliki keterampilan digital yang handal. Pendidikan digital harus mencakup pemahaman tentang penggunaan perangkat teknologi, keamanan daring, dan kemampuan untuk menilai informasi dengan kritis (Taufik Hidayat, 2023)

Nilai Pancasila Sebagai Panduan Etika Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Digital

Dalam menghadapi tantangan keamanan digital, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etika yang memandu langkah-langkah dalam konteks keamanan siber. Pembahasan tentang etika digital dalam kerangka nilai-nilai Pancasila menekankan peran penting etika dalam memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Media sosial merupakan lingkup publik yang sangat bebas, oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan individu lain di platform ini. Etika yang harus dijaga tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai Pancasila (Safitri & Anggraeni Dewi, 2021). Etika digital memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan persatuan yang terdapat dalam Pancasila. Ketika menghadapi penyebaran informasi di dunia maya, penting untuk menerapkan etika dalam membagikan informasi dan menghindari penyebaran berita palsu yang dapat merugikan persatuan masyarakat. Etika digital, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam berkomunikasi daring. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan memperkuat persatuan dalam keragaman Masyarakat (Ashari, 2023).

Strategi Adaptasi Pancasila di Era Teknologi Informasi

Strategi adaptasi Pancasila di era teknologi informasi mencakup penguatan kerangka regulasi, pendidikan keamanan digital, dan pembangunan infrastruktur teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keamanan digital yang berkelanjutan. Menurut (Aisyah & Najicha, n.d.), terdapat solusi dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan adaptasi Pancasila di era teknologi informasi antara lain:

1. Melalui Pendidikan formal dan Literasi Digital

Pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting di semua tingkatan pendidikan sebagai bagian integral dari Pendidikan formal di Indonesia. Hal ini memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam membentuk kepribadian generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan juga mengembangkan keterampilan dan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen untuk membentuk karakter bangsa. Dengan demikian, pembelajaran ini bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berperilaku, baik dalam kehidupan sosial riil maupun dunia maya (Kirani & Najicha, 2022)

2. Melalui Media Sosial

Membangun eksistensi Pancasila melalui media sosial memerlukan pendekatan yang tepat. Pertama, esensial untuk menyajikan konten pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Melalui kampanye edukasi, infografis, dan konten visual, kita dapat secara efektif meningkatkan pemahaman terhadap sila Pancasila. Selain itu, pemantauan dan tanggapan terhadap konten yang berkaitan dengan Pancasila juga menjadi kunci untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan diverifikasi, serta menyebarkan informasi yang akurat melalui platform media sosial, eksistensi Pancasila dapat diperkuat di tengah arus informasi digital yang dinamis.

Integrasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Membentuk Ketahanan Digital yang Kokoh

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam keamanan digital melibatkan tidak hanya perumusan kebijakan, tetapi juga praktik sehari-hari di masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi menjadi instrumen utama dalam membentuk kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan membentuk ketahanan digital yang kokoh sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Integrasi nilai-nilai Pancasila di era digital bukan hanya sekadar penyesuaian, melainkan juga merupakan penguatan karakter yang menekankan pada etika, tanggung jawab, dan persatuan. Dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, masyarakat dapat membentuk dasar yang kukuh untuk menghadapi perubahan kompleks dalam era teknologi saat ini. Selanjutnya, penting untuk terus mendorong dialog dan kerjasama lintas sektor guna memastikan nilai-nilai mulia Pancasila tetap menjadi pijakan yang membimbing langkah-langkah positif dalam mengatasi tantangan dan meraih peluang di dunia digital yang terus berkembang (Ashari, 2023).

SIMPULAN

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keamanan digital menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi integritas, privasi, dan akses data di berbagai sektor penting, seperti ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Meski membawa banyak manfaat, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan keamanan siber yang kompleks dan berisiko tinggi. Di Indonesia, generasi muda memegang peran utama dalam pemanfaatan teknologi digital, namun tantangan besar muncul untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan etika dan moral dalam dunia digital. Prinsip-prinsip Pancasila memiliki peran fundamental dalam memberikan arahan kepada masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman siber, seperti peretasan, penipuan daring, dan pelanggaran data. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi keamanan digital yang kuat melalui edukasi literasi digital, perlindungan data pribadi, serta penguatan kebijakan dan regulasi siber. Nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial perlu diadaptasi ke dalam kebijakan digital yang mendorong privasi, keadilan akses teknologi, dan pencegahan disinformasi. Pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila serta kampanye kesadaran di media sosial penting untuk membangun karakter digital masyarakat Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, ketahanan digital yang berlandaskan Pancasila diharapkan dapat memperkuat etika digital, pengelolaan data yang aman, serta penegakan hukum siber yang adil, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi masa depan.

REFERENSI

- Aisyah, F. N., & Najicha, F. U. (n.d.). *Peran Pancasila di Era Digital dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi yang Bertanggung Jawab dan Beretika*.
- Ashari, F. A. (2023). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Era Digital. *Research Gate*.
- Damanik, T., Napitu, U., & Saragih, H. (2023). Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Di Sekolah Menengah Atas. *Journal on Education*, 5(4), 14224–14234.
- Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Datau, L. (2022). PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *EduPsyCouns Journal*, 4(1), 32–39.
- Ginangjar, Y. (2022). Strategi Indonesia Membentuk Cyber Security Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Crime Melalui Badan Siber Dan Sandi Negara. *Jurnal Dinamika Global*, 7(02), 291–312. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1187>
- Ibrahim, & Triadi. (2024). Dinamika Hukum Pertahanan dan keamanan negara dalam konteks globalisasi: Tantangan dan Prospek di Abad ke 21. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 110–117.
- Kartini, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 405–418. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.136>
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Society 5.0 Mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), 767–773.

- <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i2.2391>
- Lumban Gaol, F. H., Pinem, S., & Imanuel Purba, A. C. (2024). PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DAN DATA DIRI DI ERA DIGITALISASI MODERN. *Jurnal Ilmu Teknik*, 1(2), 360–365. <https://doi.org/10.62017/tekonik.v1i2.798>
- Magdalena, I., Nurchayati, A., & Heni, N. (2023). Evaluasi Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *YASIN*, 3(5), 993–1002. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i5.1451>
- Manurung, Sihombing, & Pandiangan. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Keamanan Data dan Privasi di Era Digital untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli*, 2(1).
- Muchtar, P., Bintang Al -Faridzi, M., Rafli Rismawan, M., & Ul Hosnah, A. (2024). MENJELAJAHI DUNIA CYBER TANTANGAN, PELUANG, DAN ETIKA DI ERA DIGITAL. *Kultura*, 2(1), 293–300. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307–390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). PEGIMPLEMENTASIAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3072>
- Ronto. (2012). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (1st ed.). Balai Pustaka.
- Safitri, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. *EduPsyCouns*, 3(1), 78–87.
- Taufik Hidayat, O. (2023). Partisipasi Warga Negara Digital Terhadap Proses Demokrasi Pancasila. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 145–154. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5577>
- Widhayaka, A. R., Najicha, F. U., Maret, U. S., Hukum, F., & Maret, U. S. (2022). *Peran nilai pancasila dan semangat bela negara bagi generasi muda dalam era transformasi digital*.